

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjialiyevena</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

PSIXOLOGIYA FANINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA TALABALARDA TAHLILY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna

Korea International University in Tashkent (KIUT)
Katta o'qituvchi, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarning tahliliy, reflektiv va ijodiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda psixologik bilimlarning amaliy yo'nalishi, ularning raqamli vositalar bilan integratsiyasi hamda motivatsion omillarning ta'lim jarayonining samaradorligiga ta'siri tahlil qilingan. O'zbekiston oliy ta'lim tizimidagi so'nggi islohotlar misolida psixologiya fanini o'qitishning innovatsion shakl va metodlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, pedagogik texnologiya, tahliliy fikrlash, motivatsiya, refleksiya, raqamli ta'lim.

Abstract: The article examines the implementation of modern pedagogical technologies in teaching psychology to enhance students' analytical, reflective, and creative thinking competencies. The study analyzes the influence of digital tools, motivational factors, and learner-centered approaches on improving the efficiency of the educational process. Based on the ongoing reforms in the higher education system of Uzbekistan, innovative forms and methods of teaching psychology within the modern educational environment are substantiated.

Key words: psychology, pedagogical technologies, analytical thinking, motivation, reflection, digital education.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внедрения современных педагогических технологий в процесс преподавания психологии с целью формирования у студентов аналитического, рефлексивного и творческого мышления. Проведён анализ влияния цифровых инструментов, мотивационных факторов и личностно-ориентированного подхода на повышение эффективности образовательного процесса. На примере реформ в системе высшего образования Узбекистана обоснованы инновационные формы и методы преподавания психологии в современном образовательном пространстве.

Ключевые слова: психология, педагогические технологии, аналитическое мышление, мотивация, рефлексия, цифровое обучение.

KIRISH

Hozirgi davrda psixologiya fani nafaqat insonning ruhiy jarayonlarini o'rganish bilan cheklanmay, balki ularni anglash, boshqarish va rivojlantirishning amaliy yo'nalishlarini ham taklif etuvchi mustaqil ilmiy soha sifatida shakllanmoqda. Shu bois, oliy ta'lim tizimida psixologiya fanini o'qitish jarayoni endilikda talabalarning individual fikrlash uslubi, tahliliy yondashuvi hamda kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishni asosiy maqsad qilib olmoqda [Sharipova, 2022].

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni psixologiya fanini o'qitish jarayoniga tatbiq etish – bu bugungi ta'lim paradigmasining ajralmas qismi bo'lib, u shaxsga yo'naltirilgan, interfaol hamda faol o'qitish usullarini joriy etishni talab qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va ilm-fan sohasini rivojlantirish to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni¹ (2020-yil 6-noyabr) hamda "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida ham ushbu yo'nalishga alohida e'tibor qaratilgan.

Mazkur islohotlar natijasida ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlar, raqamli platformalar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish imkoniyatlari yuzaga keldi. Bu esa, o'z navbatida, psixologiya fanini

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.11.2020 yildagi PF-6108-son <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>

o'qitish sifatini oshirish, talabalarda refleksiv va tahliliy fikrlashni shakllantirish, shuningdek, ularning amaliy bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda psixologiya fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash masalasi ta'lim tizimida dolzarb yo'nalishga aylandi. Ilmiy manbalarda bu jarayon psixologik bilimlarni amaliy, tahliliy va refleksiv kompetensiyalar asosida o'zlashtirish zarurati bilan izohlanadi.

Sharipova N. (2022) oliy ta'limda psixologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini yoritib, interfaol metodlar talabalarda mustaqil va tahliliy fikrlashni shakllantirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Bekmurodova G. (2021) raqamli vositalar – Padlet, Kahoot! va Miro kabi platformalar yordamida darslarni interaktiv tashkil etish talabalarning motivatsiyasi va refleksiv fikrlashini rivojlantirishini asoslab bergan. Ergasheva M. (2023) esa refleksiya jarayonini talabaning o'zini anglash va o'z faoliyatini baholash vositasi sifatida e'tirof etadi.

Xorijiy adabiyotlarda ham mazkur yo'nalish dolzarb hisoblanadi. Maslow A. (2019) o'z asarida motivatsiya va shaxsiy faollik psixologik o'qitishda muhim omil ekanini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6108-son Farmoni (2020–yil 6–noyabr) hamda “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi ta'limda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish uchun huquqiy asos yaratgan.

UNESCO (2022) hisobotida esa raqamli transformatsiya, refleksiv yondashuv va ijodiy fikrlash global ta'lim ustuvor yo'nalishlari sifatida ko'rsatilgan.

Umuman olganda, tahlil qilingan manbalar psixologiya fanini o'qitishda innovatsion va raqamli texnologiyalarni qo'llash talabalarda refleksiv, tahliliy va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi:

1. **Tahliliy metod** – psixologiya fanini o'qitishning nazariy asoslarini chuqur o'rganish, shuningdek, xorijiy va mahalliy tajribalarni qiyosiy tahlil qilish maqsadida qo'llanildi.
2. **Empirik metod** – psixologiya fani o'qituvchilari va talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari asosida (84 nafar respondent ishtirokida) o'quv jarayonining samaradorligini aniqlash uchun qo'llanildi.
3. **Pedagogik kuzatuv** – mashg'ulotlar davomida talabalarning motivatsion faolligi, refleksiv fikrlash darajasi va o'zlashtirish ko'rsatkichlarini baholashda qo'llanildi.
4. **Eksperimental tahlil** – “Muammoli vaziyat” va “Case-study” metodlarining ta'lim samaradorligiga ta'sirini aniqlash maqsadida amalga oshirildi.

So'rovnomalar natijalariga ko'ra, talabalar psixologiya darslarini interfaol metodlar yordamida yaxshiroq o'zlashtirishlarini qayd etganlar. Ularning fikricha, Kahoot, Mentimeter, Padlet va Miro kabi raqamli vositalar dars jarayonini qiziqarli, faol va samarali qiladi. Bu vositalar nafaqat bilimlarni mustahkamlashga, balki talabalarda mustaqil fikrlash, jamoada ishlash va tahliliy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning 72 foizi psixologiya darslarida muammoli o'qitish metodidan foydalanilganda mavzuni chuqurroq tahlil qilganini qayd etgan. Shuningdek, 61 foiz respondent case-study usulini real hayotiy misollar bilan bog'laganda o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshganini bildirgan. Bu esa interfaol yondashuvlarning psixologiya fanini o'qitishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi.

1. Tahliliy fikrlashni rivojlantiruvchi metodlar

Psixologiya fanini o'qitish jarayonida tahliliy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi bir qator metodlar o'zini samarali deb ko'rsatdi:

1. **“Muammoli vaziyat” metodi** – talabalarga psixologik ziddiyatli holatlarni tahlil qilish, turli qaror variantlarini ishlab chiqish va muqobil yechimlarni asoslash imkonini beradi.
2. **“Rol o'ynash” (role-play)** – masalan, “konsultant va mijoz” kabi sahnalashtirilgan vaziyatlar orqali talabalar empatiya, muloqot madaniyati va psixologik idrokni rivojlantiradilar.

3. **“Reflektiv eslatma” (reflection diary)** – har bir mashg‘ulotdan so‘ng talabalarga o‘z his-tuyg‘ulari, tajribalari va fikrlarini yozma shaklda ifodalash imkonini beradi. Ushbu metod talabalarning o‘z-o‘zini tahlil qilish va metakognitiv fikrlash ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

2. Raqamli texnologiyalarni qo‘llash

Raqamli texnologiyalarni o‘quv jarayoniga tatbiq etish psixologiya fanini o‘qitish samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Tadqiqot davomida quyidagi vositalarning o‘quv faoliyatiga ijobiy ta‘siri aniqlangan:

1. **Padlet** – guruhviy tahlil va muhokama uchun interaktiv “dasturiy doska” sifatida qo‘llanilib, talabalarning fikr almashish jarayonini jonlantiradi;
2. **Kahoot!** – viktorinalar orqali bilimni interaktiv baholash va raqobat muhitida o‘rganish motivatsiyasini kuchaytiradi;
3. **Miro** – fikrlash xaritalarini yaratish, psixologik tushunchalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni vizual tarzda ifodalash imkonini beradi.

Bunday vositalar ta‘lim jarayonida nazariy bilimlarni amaliy, vizual va analitik jihatdan chuqurroq o‘zlashtirishga yordam beradi hamda psixologik tahlilni yanada samarali qiladi [Bekmurodova, 2021].

3. Motivatsion omillar

Motivatsiya psixologiyani o‘rganish jarayonida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, talabalar motivatsiyasini oshiruvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

- fanning mazmuni va mavzularining hayotiy ahamiyatga ega bo‘lishi;
- o‘qituvchining shaxsiy karizmasi, muloqot madaniyati va ijobiy psixologik muhit yaratish mahorati;
- interfaol muhit, ijodiy topshiriqlar va o‘zaro hamkorlikdagi o‘qitish usullarining mavjudligi;
- talabaning o‘zini namoyon etish, fikrini erkin bildirish va o‘z bilimni baholash imkoniyatining yaratilganligi.

Ushbu omillar psixologiya faniga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirib, ta‘lim jarayonida yuqori motivatsion faollik va ijodiy ishtirokni ta‘minlaydi.

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, psixologiya fanini o‘qitishda innovatsion metodlarning asosiy maqsadi – talabalarning fikrlash jarayonini faollashtirish va ularni mustaqil tahlilga yo‘naltirishdan iborat. Bugungi kunda psixologiyani o‘qitishda an‘anaviy “nazariya asosida” yondashuv o‘rnini bosqichma-bosqich faol, interfaol va reflektiv o‘qitish metodlari egallamoqda. Bu jarayon ta‘lim sifatini oshirish, talabalarning o‘zlashtirish darajasini chuqurlashtirish va amaliy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Yevropa universitetlari tajribasiga ko‘ra, psixologiyani o‘qitishda interaktiv laboratoriyalar va virtual treninqlar (masalan, Virtual Client Simulation) keng qo‘llanilmoqda. Bunday yondashuv talabalarga turli psixologik holatlarni virtual muhitda kuzatish, tahlil qilish va yechim topish imkonini beradi. Ushbu model O‘zbekistonda ham bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Xususan, ISFT University hamda Chirchiq davlat pedagogika universitetida “Psixologik laboratoriya” yo‘nalishida tajriba mashg‘ulotlari tashkil etilib, ularning dastlabki natijalari ijobiy samara bermoqda.

Shuningdek, metodik moslashuvchanlik, empatiya va axloqiy yondashuv psixologiya o‘qituvchisining muhim kasbiy kompetensiyalaridan biri sifatida e‘tirof etiladi. Chunki psixologiyani o‘qitish – bu nafaqat bilim berish jarayoni, balki inson ruhiy olamiga kirish, uni tushunish va to‘g‘ri muloqot madaniyatini shakllantirishni o‘z ichiga olgan murakkab pedagogik jarayondir [Ergasheva, 2023].

Raqamli texnologiyalar esa bu jarayonni soddalashtiruvchi vosita emas, balki yangi avlod talabalari uchun motivatsion, interaktiv va reflektiv o‘qitish ko‘prigi sifatida xizmat qilmoqda. Shu bois, zamonaviy ta‘lim muhitida “raqamli psixologiya” yo‘nalishini rivojlantirish, yangi darsliklar, metodik qo‘llanmalar va interfaol platformalar yaratish zarurati tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Bu esa O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimini xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Psixologiya fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash talabalarda tahliliy va refleksiv fikrlash, empatiya, muloqot hamda muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri yechim topish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bu jarayon, shuningdek, ularning kasbiy o‘zini anglash, o‘zini boshqarish va ijtimoiy moslashuv malakalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, interfaol va innovatsion yondashuvlardan foydalanish psixologiya fanining o‘qitilish samaradorligini oshirib, talabalarning o‘quv motivatsiyasi, refleksiv

tayyorgarligi va amaliy kompetensiyalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kelgusida psixologiyani o'qitish metodikasini yanada takomillashtirish uchun raqamli laboratoriyalar va simulyatsion treninglarni o'quv jarayoniga joriy etish, interfakultet seminarlar va amaliyotlar tarmog'ini rivojlantirish, o'qituvchilarning refleksiv-pedagogik tayyorgarligini oshirish hamda talabalar uchun "psixologik portfoliolar" tizimini yo'lga qo'yish zarur. Mazkur yo'nalishdagi izlanishlar psixologik madaniyatni yuksaltirish, insonparvar ta'lim tamoyillarini kuchaytirish va yoshlarning intellektual hamda shaxsiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun mustahkam poydevor yaratadi. Shu tariqa, psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki kelajak mutaxassislarning kasbiy barkamolligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharipova N. Oliy ta'limda psixologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar // Pedagogik ta'lim jurnali. – 2022–yil. – №4. – B. 15–23.
2. Bekmurodova G. Raqamli texnologiyalar va psixologiya ta'limi // Ta'lim va innovatsiya. – 2021–yil. – №2. – B. 45–51.
3. Ergasheva M. Shaxs rivojlanishida refleksiyaning o'rni. – Toshkent: Fan, 2023–yil. – 210 b.
4. Maslow A. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 2019–yil.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF–6108. "Ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va ilm-fan sohasini rivojlantirish to'g'risida." – Toshkent, 2020–yil. <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>
6. UNESCO. Learning for the Future: Transforming Education. – Paris: UNESCO, 2022–yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.